

QORAQALPOG'ISTONDAGI "QATAG'ON QURBONLARI" MUZEYIDAGI MA'LUMOTLARDAN

Qudyarov Alisher ¹

Tariyx ilimlari kondidatı docent

Qosimbetova Dilbar Sagindikovna

Assistent. ²

Manzura Óteniyazova Azatbay qizi

Talaba, ³

Nukus "Qatag'on qurbanlari" muzeyi direktori. ¹

Berdaq nomidagi Qoraqpoq Davlat Universiteti ²

Tel: +998 33 382 -17-11

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7944797>

QMUinde Qatagan qurbanlari muzeyi shólkemlestirilgen bolip, ol jerde repressiya qurbanlari haqqında maǵlumatlardı ózinde jamlegen.

Repressiya degenimiz ózi Qaraqalpaqstanınıń 1920-1940-jillar aralıǵında siyasiy hám socialıq tariyxında repressiyalardıń bir neshe tolqını bolıp ótti. Bul tolqınlar

qaraqalpaq xalqı tariyxında qayǵılı izler qaldırıp, xalıqtıń eń sawatlı, dáwjúrek perzentlerin nabıt qıldı.

Qaraqalpaqstanda repressiyalıq háreket keńes

húkimetiniń ornatalıwı menen iske asırıldı. Sebebi keńes húkimetiniń ornawı ǵalaba xalıqtıń talabı boyınsha islenbegen edi. Sonıń ushın da Ámiwdáryanıń tómengi jaǵında 1917-1922-jılları ǵajja-ǵaj kóterilsiler bolıp ótti. Keńes húkimetine qarsı gúresken jergilikli xalıq wákilleri repressiyaǵa ushıradı.

Bul Qaraqalpaqstanda júrgizilgen birinshi repressiya edi.

Ekinshi repressiya 1928-1930-jılları boldı. Bul dáwirde, 20-jıllarınıń aqırı 30-jıllardıń baslarında burınǵı SSSR mámleketiniń ekonomikalıq-socialıq turmısında krizis kútá keskinlese basladı. 1928-jılı partiya qatarınan 200 adam, sovet, xojalıq hám koperativlik shólkemlerden 1000 ǵa jaqın, al «qosshı» awqamınan 1730 dan artıq adamlar shıǵarıldı.

Úshinshi repressiya bul xalqımızdıń ruwxıy baylıǵın joq etiwge baǵdarlandı. Sol 1928-1930-jılları elimizde latin álipbesine ótiwge baylanıslı bolshevikler barlıq arab álipbesinde jazılǵan kitap hám qoljazbalardı joq etiw siyasatın júrgizdi. Ulama iyshanlar qamaqqa alındı.

Tórtinshi repressiya 1932-1933-jılları boldı. Bul «Paxta máselesine» yaǵnıy Qaraqalpaqstanda paxta egiwdi en jaydırıwǵa baylanıslı bolıp ótti. Usı jılları diyqanlardı burınǵı dástúriy eginleri biyday, júweri hám basqa da eginlerdi egiwdi toqtatıp, onıń ornına ǵalaba paxta egiwge májbúrledi. Buǵan ásirese respublikamızdıń

arqa rayonlarındaǵı diyqanlar qarsılıq kórsetti. Usıǵan baylanıslı paxta egiwge qarsılıq kórsetti dep ayıplanıp Shımbay, Taxtakópir, Qaraózek, Xojeli, Qońırat rayonlarınıń hár qaysısına 300 den aslam diyqanlar qamaqqa alındı. 1933-jıldıń ózinde «Bay, iyshan elementler» dep tabılıp 1246 adam kolxozdan shıǵarıldı.

Besinshi repressiya 1934-1936-jılları ǵalaba kolxozlastırıw siyasatına baylanıslı júrgizildi. Bolsheviklik belsendilerdiń májbúrlep kolxozǵa tartıwı hám diyqanlarǵa jónsiz awıl xojalıq salıqların salıwdıń nátiyjesinde Qaraqalpaqstannan mınlaǵan xojalıqlar basqa jaqlarǵa kóship ketiwge májbúr boldı.

1934-jılı kolxozlardı jat elementlerden tazalaw kompaniyasınıń júrgiziliwine baylanıslı 2 mın xojalıq kolxozlardan

tiykarsız shıǵarıldı. 1935-jıldıń báhárgi egiske tayarlıq waqtında túrli jazalar menen 50 adam sud juwapkershiligine tartıldı.

Altınshı massalıq repressiya Qaraqalpaqstanda 1938-jılları bolǵanı málim. Bolsheviklik oray jergilikli partiya-Keńes organlarınıń basshıların trockiyshil-buxarinshil kontrrevolyuciyashıl milletshiler tańbası menen ayıplaw járiyaladı.

Ayırım maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda biziń respublikamızdan 1934-1939-jıldıń birinshi yarımı aralıǵında 10 mıń adam repressiya etildi.

Jetinshi repressiya ekinshi dúnya júzilik urıs hám urıstan keyingi jıllarda bolǵanı málim. Xalqımızdıń basına awır kúnler tuwǵanda jazalaw organları «Germaniya-Yaponiya jansızları» degen tańba menen bir neshe júzlegen ulamalar-zıyalılar, kolxozshılardı qamaqqa alıp súrgin etti. Qızıl imperiya ústemlik etken dáwirde biziń watanımızdıń erkinligin, xalqımızdıń ar-namısın hám qádir-qımbatın, milliy dástúrleri menen úrp-ádetlerin qorgaw ushın gúreste Qaraqalpaq xalqı usınday joǵaltıwlarǵa ushıradı.

Adabiyotlar:

1. Алланиязов Б. Аллаяр бас болды Қарақалпаққа. Н.1996.
2. Бабашев Ш. Қарақалпақстан Республикасы тарийхындағы сиясий қурбанлар Н. 2003
3. Бабашев Ш. Жазықсыз жазаланған қурбанлар. Н. 2007.
4. Бабашев Ш. Дәхмет дегиши. Н. 2009.
5. Байниязов Қ. Аллаяр Досназаров. Н. 1987, 1991.
6. Есбергенов Х. Ардақлы азамат. Н. 2009.
7. Елмуратов Ы., Гришанович А. Қарақалпақстанда хаўа транспортының пайда болыўы хэм раўажланыўы тарийхынан. Н. 1998.
8. Камалов С.К. Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиўи хэм оның мәмлекетлигиниң тарийхынан Н. 2001
9. Қарақалпақстанның жаңа тарийхы Н. 2003
10. Қощанов Б.А., Ҳакимниязов Қ.А. Қарақалпақстанда 1929-жылғы халық көтерилиси: тарийхы, тарийхнамасы, дереклери. Н. 2015.
11. Сарыбаев К. История орошения Каракалпакстана Н. 1995.